

Kriterienkatalog zur Bewertung der Förderwürdigkeit von Open Science Infrastrukturen

[Paul Gredler \(0009-0005-0840-6827\) - ORCID](#), [Patrick Danowski \(0000-0002-6026-4409\) - ORCID](#), [Christian Kaier \(0000-0002-8750-6666\) - ORCID](#), [Michael Zojer \(0000-0002-7498-7501\) - ORCID](#), [Katharina Rieck \(0000-0002-9316-165X\) - ORCID](#), [Andreas Ferus \(0000-0003-2509-0009\) - ORCID](#), [Alexander Löffler \(0009-0005-4340-4069\) - ORCID](#), [Elisabeth Rosenberger \(0009-0008-4554-9423\) - ORCID](#), Lisa Hofer

Dieser Kriterienkatalog wurde von einer Arbeitsgruppe der KEMÖ (Kooperation E-Medien Österreich) erstellt. Er soll Forschungsstätten und Institutionen bei der Bewertung von Open Science Infrastrukturen¹ unterstützen. Über eine Finanzierung einer solchen Infrastruktur kann mithilfe der 20 Kriterien eine informierte Entscheidung getroffen werden. Zur Hilfestellung sind teilweise Erklärtexte hinterlegt.

Open Science Infrastrukturen werden in den Kategorien *Relevanz*, *Kosten*, *Nachhaltigkeit*, *Transparenz und Innovation* (1-5) untersucht. Auf Basis dieser Informationen kann anschließend über eine Förderung entschieden werden. Die Kategorie *Konsortiale Förderung* (6) kann zusätzlich verwendet werden, wenn eine gemeinsame Förderung durch mehrere Organisationen angedacht ist.

Dem Katalog liegt kein quantitatives Bewertungssystem zugrunde, er soll lediglich eine strukturierte Reflexion über zentrale Aspekte einer Open Science Infrastruktur ermöglichen. Nicht alle Kriterien sind auf alle Arten von Infrastrukturen anwendbar. Werden möglichst viele Kriterien erfüllt, ist dies positiv zu werten. Stellt sich ein Kriterium für eine Infrastruktur als nicht relevant heraus, sollte dies nicht als Nachteil gewertet werden.

Wenn eine Infrastruktur untersucht werden soll und keine Informationen zu einem relevanten Kriterium zu finden sind, kann der beigefügte Fragebogen "Assessment Questions for Open Science Infrastructures" für die Beantwortung direkt an die jeweilige Infrastruktur gesendet werden.

Fehlende Antworten auf mehrere Fragen können ein Indikator dafür sein, dass es nicht empfehlenswert ist, die Infrastruktur zu fördern. Ein Mission Statement ist hilfreich bei der Überprüfung der Kriterien.

Zusätzlich können auch die Kriterien der [Principles of Open Scholarly Infrastructures](#) oder des [OA Sustainability Index](#) herangezogen werden. Wird der OA Sustainability Index verwendet, sollte die Infrastruktur zumindest Grad 3 erreichen.

Wurde eine Open-Science-Infrastruktur bereits durch Plattformen wie [SCOSS](#) oder [Infra Finder](#) evaluiert, können die dort erhobenen Daten beim Ausfüllen helfen.

Kategorien:

1. Relevanz
2. Kosten
3. Nachhaltigkeit
4. Transparenz
5. Innovation
6. Konsortiale Förderung

¹ Eine Definition von Open Science Infrastrukturen findet sich in der UNESCO [Recommendation on Open Science - Legal Affairs](#)

1. Relevanz	
1.1. Die Infrastruktur wird von etablierten und vertrauenswürdigen Institutionen/Wissenschaftler*innen unterstützt bzw. getragen.	
1.2. Die Infrastruktur wird von der (Fach-)community als wichtig für einen Fachbereich eingeschätzt.	Gemeint ist eine Community von Forschenden und/oder Bibliothekar*innen (bzw. Personen aus der Forschungsunterstützung).
1.3. Inhalte sind qualitätsgesichert, z.B. durch Aufnahmekriterien oder Begutachtungsprozesse.	Beispielsweise wird eine initiale und/oder laufende Qualitätskontrolle indizierter Objekte, wie Artikel, Zeitschriften, Repositorien oder anderer Daten durchgeführt.
1.4. Belege zur Darstellung des Mehrwerts werden zur Verfügung gestellt.	Beispielsweise Blogbeiträge von Expert*innen, Statistiken, die einen Mehrwert darstellen, Reports.

2. Kosten	
2.1. Die Kosten der Infrastruktur (z.B. Personal, Betrieb, Service) werden zumindest jährlich transparent aufgeschlüsselt. Die Grundlagen des sparsamen und wirtschaftlichen Handelns werden eingehalten.	Es erfolgt eine aussagekräftige und nachvollziehbare Dokumentation der Ausgaben.
2.2. Die Infrastruktur verfügt über ein Konzept für eine nachhaltige/längerfristige Finanzierung.	Es erfolgt eine aussagekräftige und nachvollziehbare Dokumentation der Einnahmen.
2.3. Es handelt sich um eine not-for-profit Organisation.	Es sollte kein Gewinn ausgeschüttet werden, die Mehreinnahmen sollten reinvestiert werden (ausgenommen Rücklagenbildung).

3. Nachhaltigkeit	
3.1. Ein längerfristiges Konzept (3-5 Jahre) zur strategischen und technischen Weiterentwicklung der Infrastruktur liegt vor.	Dieses Kriterium ist insbesondere bei neuen Infrastrukturen relevant.

3.2. Die Infrastruktur deklariert sich als „offen“ (z.B. Open Source) und nachnutzbar.	Beispielsweise in einem Mission Statement.
3.3. Es werden offene Lizenzen für die Inhalte verwendet (idealerweise CC BY oder CC 0). Die Metadaten sind maschinenlesbar.	Dieses Kriterium bezieht sich auf Daten und Metadaten, die von der Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden.
3.4. Es werden existierende Community Standards/Persistent Identifiers genutzt.	Beispielsweise DOI, ORCID oder Metadaten-Schemata.

4. Transparenz	
4.1. Die Infrastruktur hat eine transparente Eigentümerschaft und Governance (Entscheidungs- und Beteiligungsstrukturen).	Betreibende Institution(en) oder die Rechtsform der Infrastruktur sind ersichtlich (beispielsweise Verein, GesbR oder Stiftung).
4.2. Die Infrastruktur stellt ihre Ziele und Services transparent auf ihrer Website dar.	
4.3. Die Infrastruktur legt offen, welche Nutzer*innendaten sie sammelt und wozu.	Beispielsweise persönliche Daten oder IP-Adressen/Cookies.

5. Innovation	
5.1. Die Infrastruktur bietet besondere/wichtige/neuartige Services im Research Life Cycle.	Gemeint sind beispielsweise innovative Funktionalitäten, die einen Mehrwert für Forschende, Bibliothekar*innen, Institutionen etc. schaffen.
5.2. Die Infrastruktur leistet einen Beitrag zur Etablierung/Weiterentwicklung von Open Science.	Beispielsweise dadurch, dass die Infrastruktur die Anwendung von Open-Science-Praktiken unterstützt und ermöglicht.

6. Konsortiale Förderung	
6.1. Interesse an einer konsortialen Förderung von mehreren Institutionen (mindestens 3) ist vorhanden.	

<p>6.2. Eine Ersparnis bzw. ein Mehrwert in strategischer, administrativer oder finanzieller Hinsicht ist für die Konsortialpartner*innen gegeben.</p>	
<p>6.3. Die Infrastruktur ist in der Lage mit einzelnen Konsortialpartner*innen bilaterale Verträge abzuschließen.</p>	
<p>6.4. Die Infrastruktur ist bereit, Rechnungen direkt an die Institutionen auszustellen.</p>	<p>Falls eine Gesamtrechnung der Infrastruktur Bedingung ist, muss die Bereitschaft vorhanden sein, eine Agentur für die Weiterverrechnung einzubinden.</p>